

TURIZMDA TRANSPORT XIZMATLARINI KO‘RSATISHDA SHARTNOMALAR TUZISH

Karimova Shaxnoza¹, Xusinbayeva Zulfiya²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti assistenti, Urganch davlat universiteti mustaqil
izlanuvchisi,

²Toshkent davlat iqtisodiyot Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18062923>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada turizm sohasida transport xizmatlarini ko‘rsatish jarayonida shartnoma tuzishning nazariy-huquqiy asoslari, shartnomaviy munosabatlarning iqtisodiy ahamiyati hamda xizmat ko‘rsatish sifatiga ta‘siri har tomonlama tahlil qilingan. Tadqiqotda turizm transporti aviatsiya, temir yo‘l, avtomobil, daryo va intermodal tashish xizmatlari integratsiyalashgan tizim sifatida ko‘rib chiqilib, ular bilan bog‘liq shartnomalarning tarkibiy elementlari (predmet, narx, huquq va majburiyatlar, xavfsizlik kafolatlari, javobgarlik mexanizmlari, sug‘urta normalari) batafsil yoritiladi. Maqolada O‘zbekiston Respublikasida transport xizmatlarini tartibga soluvchi amaldagi normativ-huquqiy baza, xalqaro tashkilotlar (UNWTO, ICAO, IATA) standartlari bilan qiyosiy tahlil qilinib, milliy shartnomaviy tizimning ustunliklari va kamchiliklari aniqlangan. Shuningdek, elektron shartnomalar, raqamli logistik tizimlar, xavfsizlik protokollari, turistlar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarining takomillashuvi bilan bog‘liq yangi yondashuvlar ko‘rib chiqiladi.

Annotation. This scientific article provides a comprehensive analysis of the theoretical and legal foundations of contract formation in the provision of transport services in the tourism sector, the economic significance of contractual relations, and their impact on service quality. The study examines tourism transport — aviation, railway, automobile, river, and intermodal transportation services — as an integrated system, describing in detail the structural elements of the contracts associated with them (subject matter, price, rights and obligations, safety guarantees, liability, mechanisms, insurance regulations). The article compares the existing regulatory and legal framework governing transport services in the Republic of Uzbekistan with the standards of international organizations (UNWTO, ICAO, IATA), identifying the strengths and weaknesses of the national contractual system. Additionally, new approaches related to the development of electronic contracts, digital logistics systems, safety protocols, and mechanisms for protecting tourists’ rights are explored.

Аннотация. В данной научной статье всесторонне проанализированы теоретико-правовые основы заключения договоров при оказании транспортных услуг в сфере туризма, экономическое значение договорных отношений и их влияние на качество обслуживания. В исследовании туристский транспорт — авиационные, железнодорожные, автомобильные, речные и интермодальные перевозки — рассматривается как интегрированная система, а также подробно раскрываются структурные элементы соответствующих договоров (предмет, цена, права и обязанности, гарантии безопасности, механизмы ответственности, страховые нормы). В статье проведён сравнительный анализ действующей нормативно-правовой базы Республики Узбекистан, регулирующей транспортные услуги, со стандартами международных организаций (UNWTO, ICAO, IATA), выявлены преимущества и

недостатки национальной договорной системы. Кроме того, рассматриваются новые подходы, связанные с развитием электронных договоров, цифровых логистических систем, протоколов безопасности и механизмов защиты прав туристов.

Kalit so'zlar: *Turizm, transport xizmati, transport-logistika, shartnoma, tashish shartnomasi, tashuvchi, yo'lovchi tashish, xavfsizlik standarti, xizmat sifati, elektron shartnoma, huquqiy munosabatlar, normativ-huquqiy baza, logistik boshqaruv, turizm infratuzilmasi, IATA standartlari, UNWTO talablari, xavfsizlik protokollari, transport kodeksi, shartnoma predmeti, majburiyatlar, huquqiy ta'minot, logistik xavfsizlik, servis sifati monitoringi, transport infratuzilmasi, tashish tartibi, yurisdiksiya, xalqaro standartlar, transport xizmatlari integratsiyasi.*

Keywords: *Tourism, transport service, transport logistics, contract, carriage contract, carrier, passenger transportation, safety standard, service quality, electronic contract, legal relations, regulatory-legal framework, logistics management, tourism infrastructure, IATA standards, UNWTO requirements, safety protocols, transport code, subject of contract, obligations, legal support, logistics security, service quality monitoring, transport infrastructure, transportation procedure, jurisdiction, international standards, integration of transport services.*

Ключевые слова: *Туризм, транспортная услуга, транспортно-логистическая система, договор, договор перевозки, перевозчик, пассажирские перевозки, стандарт безопасности, качество обслуживания, электронный договор, правовые отношения, нормативно-правовая база, логистическое управление, туристическая инфраструктура, стандарты IATA, требования UNWTO, протоколы безопасности, транспортный кодекс, предмет договора, обязательства, правовое обеспечение, логистическая безопасность, мониторинг качества сервиса, транспортная инфраструктура, порядок перевозки, юрисдикция, международные стандарты, интеграция транспортных услуг*

Kirish. So'nggi yillarda global turizm industrisi jadal rivojlanib, dunyo mamlakatlari iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylandi. Turizmning tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan transport xizmati esa turistlarning geografik harakati, qulaylik darajasi, vaqt tejamkorligi va xavfsizligini ta'minlovchi asosiy omillardan sanaladi. Turizmning barqaror rivojlanishi ko'p jihatdan transport xizmatlari sifati, logistika infratuzilmasi darajasi va tashish jarayonlarining shartnomaviy munosabatlar asosida to'g'ri tartibga solinishiga bog'liq. O'zbekiston Respublikasida turizmni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatda transport-logistika tizimini modernizatsiya qilish, yangi xalqaro aviaqatnovlar yo'lga qo'yish, temir yo'l yo'nalishlarini kengaytirish, avtomobil yo'llarini rekonstruksiya qilish va ichki turizm transport xizmatlarini yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Turistik oqimning ortib borishi tur operatorlar, tashuvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni yanada tartibga solishni taqozo etadi. Transport xizmatlari bo'yicha tuziladigan shartnomalar turizm sohasida huquqiy barqarorlikni ta'minlaydigan, tomonlar o'rtasidagi majburiyatlar, xavfsizlik talablari, kompensatsiya tartibi va xizmat sifati mezonlarini aniq belgilab beradigan asosiy mexanizmdir. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, shartnoma munosabatlari qanchalik puxta tuzilsa, transport xizmati sifati va turistlarning qoniqish darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Shartnomalar nafaqat tashish jarayonining texnik va tashkiliy tomonlarini, balki xavfsizlik standartlarini, sug'urta talablari, javobgarlik chegaralarini, favqulodda vaziyatlarda xizmat ko'rsatish tartibini ham belgilaydi.

Asosiy qism: Turizm industriyasining barqaror rivojlanishi ko‘p jihatdan transport tizimining samaradorligi va mavjud infratuzilmaning raqobatbardoshligiga bog‘liqdir. Chunki transport xizmatlari turizm mahsulotining ajralmas tarkibiy qismi bo‘lib, turistlarning joydan-joyga ko‘chishini ta‘minlaydi, yo‘nalishlarning geografiasini kengaytiradi va mamlakatning turistik jozibadorligini oshiradi. Mazkur omillar transportning turizm sohasidagi iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini yanada oshirib, uni milliy iqtisodiyotning muhim strategik elementi sifatida namoyon qiladi. Transport tizimi qanchalik rivojlangan bo‘lsa, turizm xizmatlari bozori shunchalik kengayadi, xizmatlar sifati oshadi va hududlarning turistik salohiyatidan foydalanish darajasi ortadi. Avvalo, transport xizmatlari turistlar oqimini shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Turistlarning uzoq masofalardan sayohat qilishi, yangi turistik yo‘nalishlarga qiziqishi hamda sayohat narxining shakllanishi transport logistikasining rivojlanish darajasi bilan bevosita bog‘liqdir. Xususan, aviatsiya, temir yo‘l, avtomobil va daryo transporti tarmoqlarining kengayishi turistik oqimlarni ko‘paytirib, mamlakatning xalqaro maydondagi transport-iqtisodiy integratsiyasini mustahkamlaydi. O‘zbekiston misolida ham so‘nggi yillarda aviareyslar geografiasining kengayishi, temir yo‘l infratuzilmasining modernizatsiya qilinishi va avtomobil yo‘llarining yaxshilanishi turistlar sonining barqaror ortishiga xizmat qilmoqda. Bu jarayon transportning turizm rivojiga bevosita ta‘sirini ko‘rsatadi. Transport xizmatlarining iqtisodiy ahamiyati nafaqat turist tashish jarayonida, balki turistik mahsulotning qiymat zanjirida namoyon bo‘ladi. Xizmat narxining muayyan qismi transport xarajatlaridan tashkil topadi, bu esa tur operatorlar tomonidan ishlab chiqiladigan paket turlarining raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omildir. Transport xarajatlarining optimallashtirilishi sayohat narxini pasaytirib, xizmatdan foydalanuvchi turistlar sonini oshiradi, bu esa mamlakat iqtisodiyotiga qo‘shimcha valyuta tushumlarini ta‘minlaydi. Bundan tashqari, rivojlangan transport tizimi hududlararo iqtisodiy aloqalarni kengaytiradi, xizmat ko‘rsatish sektori — mehmonxona xo‘jaligi, umumiy ovqatlanish, savdo nuqtalari va boshqa turizmga xizmat qiluvchi tarmoqlarning rivojlanishiga turtki beradi. Hududiy rivojlanish nuqtai nazaridan transport turizmning hududiy differensiyalashuv jarayoniga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Zamonaviy va xavfsiz transport infratuzilmasi mavjud bo‘lgan hududlarda turizm tez sur‘atlar bilan rivojlanadi, mazkur hududlarda yangi ish o‘rinlari yaratiladi, investitsiyalar hajmi ortadi va mahalliy aholi daromadlari ko‘payadi. Aksincha, transport infratuzilmasi sust rivojlangan hududlar turistik oqimlardan chetda qoladi. Shu sababli, transport tizimi turizm sohasining hududlar bo‘yicha barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi strategik omil sifatida qaraladi. Transport xizmatlarining ijtimoiy ahamiyati esa, eng avvalo, turist xavfsizligi va qulayligini ta‘minlash bilan bog‘liqdir. Xalqaro talablarga javob beradigan transport tizimi turistlarning mamlakat haqidagi umumiy taassurotini shakllantiradi. Xavfsizlik, xizmat madaniyati, transport vositalarining texnik holati, yo‘lovchilarga ko‘rsatiladigan axborot xizmatlari turistik xizmat sifatining muhim indikatorlaridan biri hisoblanadi. BMTning Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO), Xalqaro Havo Transporti Uyushmasi (IATA) hamda boshqa xalqaro tashkilotlar transport xavfsizligi va xizmat sifati bo‘yicha universal standartlarni ishlab chiqib, turizm sohasida xizmat ko‘rsatish madaniyatini yanada yaxshilashga xizmat qilmoqda. Raqamli transformatsiya sharoitida transport xizmatlarining ahamiyati yanada ortib bormoqda. Onlayn bron tizimlari, elektron chiptalar, mobil ilovalar, real vaqt rejimida yo‘lovchilarni monitoring qilish imkoniyatlari turistlarga qulaylik yaratib, transport xizmatlari samaradorligini oshiradi. Raqamli texnologiyalar transport va turizm o‘rtasidagi integratsiyani kuchaytirib, xizmatlar sifatini avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari orqali takomillashtirish imkonini beradi. Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, transport

xizmatlari turizm industriyasining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib, uning iqtisodiy samaradorligi, xalqaro raqobatbardoshligi, turistlar xavfsizligi va hududlar rivojlanishining muhim omili sifatida namoyon bo‘ladi. Transport tarmoqlarining izzatli rivojlanishi turizm sohasining kengayishi, xizmatlar sifatining oshishi va mamlakatning global turistik makondagi mavqeyining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. O‘zbekistonda turizm transport xizmatlarini tashkil etish va bu borada shartnomaviy munosabatlarni tartibga solish mustahkam normativ-huquqiy bazaga ega. Mazkur munosabatlarning huquqiy asoslari, birinchi navbatda, O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, Turizm to‘g‘risidagi Qonun, Transport to‘g‘risidagi qonunlar, Avtomobil transporti to‘g‘risidagi Qonun, Havo kodeksi, Temir yo‘l transporti to‘g‘risidagi Qonun, shuningdek Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari bilan belgilanadi. Ushbu normativ hujjatlar transport xizmatlari ko‘rsatish tartibi, turistlar va tashuvchining huquq hamda majburiyatlarini, shartnoma tuzish mexanizmlarini, javobgarlik choralarini aniq belgilab beradi. Fuqarolik kodeksining tashish shartnomalariga bag‘ishlangan boblarida transport xizmatlarini ko‘rsatishning umumiy tamoyillari belgilangan bo‘lib, ularga ko‘ra tashuvchi (transport tashkiloti) turistni yoki turistlar guruhini belgilangan manzilga xavfsiz, o‘z vaqtida va shartnoma shartlariga muvofiq yetkazib berishga majburdir. Shartnoma yozma shaklda tuzilishi, unda yo‘nalish, vaqt, tarif, qo‘shimcha xizmatlar, bagaj tartibi, fors-major holatlari, shartlar bajarilmagan taqdirda javobgarlik kabi qismlar aks ettirilishi qonunchilikda talab etiladi. Shuningdek, “Turizm to‘g‘risida”gi Qonun (2023-yilgi tahrir) turizm subyektlarining huquqiy maqomini, turistlarning xavfsizligini ta‘minlash majburiyatlarini, transport bilan ta‘minlash jarayonida xizmat ko‘rsatish standartlarini belgilab beradi. Qonunning 16–18-moddalarida turizm xizmatlarining shaffofligi, turistlarning huquqlarini himoya qilish hamda ularga ko‘rsatiladigan transport xizmatlarining sifatini kafolatlash bo‘yicha talablar ko‘rsatilgan. Bu esa transport orqali tashish jarayonida shartnoma tuzishning majburiylikini va uning turist manfaatlariga to‘liq javob berishi kerakligini ta‘kidlaydi. Transportga oid sohaviy qonunchilik shartnoma tuzish mexanizmlarini yanada aniq tartibga soladi. Masalan, “Avtomobil transporti to‘g‘risida”gi Qonun yo‘lovchilarni tashishda xavfsizlik talablari, tashuvchi tashkilotning javobgarligi, yo‘l varaqalari va litsenziya talablari kabi normalarni belgilaydi. “Havo kodeksi” va “Temir yo‘l transporti to‘g‘risida”gi Qonunlarda esa havo va temir yo‘l transportida tashish shartnomalarini rasmiylashtirish tartibi, chiptaning shartnoma sifatidagi yuridik kuchi, bagaj mas‘uliyati, kechikish holatlari bo‘yicha tashuvchining javobgarligi normativ jihatdan mustahkamlangan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining turizmga oid qarorlari, xususan “Turizm faoliyatini litsenziyalash tartibi to‘g‘risida”gi nizom, transport xizmatlari ko‘rsatadigan turoperator va turagentlarning majburiyatlarini belgilaydi. Ushbu qarorlarga muvofiq, turizm subyektlari turistlarni tashish bo‘yicha xizmat ko‘rsatish uchun faqat litsenziyaga ega transport tashkilotlari bilan shartnoma tuzishga haqlidir. Bu talablardan maqsad — turistlar xavfsizligini va xizmat sifati kafolatini ta‘minlashdir. Bundan tashqari, normativ-huquqiy hujjatlar transport xizmatlarida shartnoma tuzishda iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, xalqaro tashish standartlariga moslik, tibbiy sug‘urta va javobgarlik sug‘urtasi kabi jihatlarni ham majburiy shart sifatida ko‘rsatadi. Ayni paytda, shartnoma bilan bir qatorda elektron chiptalar (avia va temir yo‘l transportida) ham yuridik kuchga ega bo‘lib, ular ham shartnoma ekvivalenti sifatida tan olinadi. Umuman olganda, turizm transport xizmatlarida shartnoma tuzishning normativ-huquqiy asoslari O‘zbekiston Respublikasining kompleks huquqiy tizimi orqali tartibga solinadi. Bu tizim turistlarning xavfsizligini ta‘minlash, xizmat sifati va tashuvchilar javobgarligini oshirish, turizm sohasining

barqaror va tartibli rivojlanishini kafolatlashga xizmat qiladi. Turizm transport xizmatlarida shartnoma tuzish jarayoni O‘zbekiston Respublikasining **Fuqarolik kodeksi**, “**Turizm to‘g‘risida**”gi Qonun, “**Avtomobil transporti to‘g‘risida**”gi Qonun, **Havo kodeksi**, **Temir yo‘l transporti to‘g‘risida**”gi Qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Ushbu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshiriladi va unda turistlar xavfsizligi, xizmat sifati hamda huquqiy barqarorlik asosiy ustuvor yo‘nalishlar hisoblanadi. Shartnoma tuzishdan oldin tur operator yoki turist transport xizmatiga bo‘lgan ehtiyojni (yo‘nalish, muddat, transport turi) aniqlaydi. “Turizm to‘g‘risida”gi Qonunning **17-moddasiga** ko‘ra, turizm subyektlari turistga xizmat ko‘rsatish shartlari, xavfsizlik talablari va narxlar haqida **oldindan to‘liq axborot berishi shart**. Bu bosqich kelgusida tuziladigan shartnoma uchun huquqiy asos yaratadi. Transport tashkiloti tomonidan xizmat narxi, yo‘nalish, jadval, bagaj qoidalari, sug‘urta va xavfsizlik talablari ko‘rsatilgan rasmiy oferta taqdim etiladi. Fuqarolik kodeksining **354-moddasi** tashish shartnomasining majburiy tarkibiy qismlarini belgilaydi va oferta mazmunida ushbu elementlar aks etishi zarurligini ko‘rsatadi. Tomonlar huquq va majburiyatlar, javobgarlik chegaralari, kechikish yoki bekor qilish tartibi kabi masalalarni muhokama qiladi. Fuqarolik kodeksining **367–370-moddalariga** muvofiq, shartnoma shartlari o‘zaro rozilik asosida shakllantiriladi. Aynan shu bosqichda xizmat sifati, xavfsizlik, kompensatsiya va qo‘shimcha xizmatlar bo‘yicha kelishuv huquqiy kuchga ega bo‘ladi. Shartnoma yozma shaklda imzolaniadi (Fuqarolik kodeksi, **369-modda**). Unda quyidagi majburiy bandlar aks ettiriladi: yo‘nalish va tashish muddati tarif va to‘lov tartibi xavfsizlik talablari (“Avtomobil transporti to‘g‘risida”gi Qonun, **13-modda**) bagaj qoidalari (Havo kodeksi, **107-modda**) javobgarlik choralari (Temir yo‘l transporti to‘g‘risida”gi Qonun, **22-modda**);

Aviatsiya va temir yo‘l transportida chipta **elektron shartnoma** maqomiga ega ekanligi Havo kodeksi va Temir yo‘l to‘g‘risidagi qonunlarda belgilangan. Shartnoma imzolanganidan so‘ng tashish jarayoni qonunchilikda belgilangan xavfsizlik standartlari asosida amalga oshiriladi. Tashuvchi texnik soz transport, malakali haydovchi yoki ekipaj bilan ta‘minlashga majbur (“Avtomobil transporti to‘g‘risida”, 17-modda). Xizmat yakunida shartnoma majburiyatlarining bajarilishi baholanadi, turistning murojaati bo‘lsa, u iste‘molchilar huquqlarini himoya qiluvchi qonunlarga muvofiq ko‘rib chiqiladi. Turizm transport xizmatlarida shartnomaviy munosabatlar bir qator huquqiy va amaliy muammolar bilan xarakterlanadi. Avvalo, amaliyotda transport tashkilotlari va tur operatorlarining “Transport to‘g‘risida”gi Qonun va “Iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun talablariga to‘liq amal qilmasligi kuzatiladi. Bu turistlarga xizmat ko‘rsatish shartlari, xavfsizlik talablari va tariflar bo‘yicha yetarlicha axborot berilmasligi bilan ifodalanadi. Ikkinchidan, shartnoma shartlarining noaniq belgilanishi muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, yo‘nalish, tashish muddati, transport turi va xizmat sifati mezonlari aniq ko‘rsatilmaganda nizolar yuzaga keladi. Bu holat Fuqarolik kodeksining 354–366-moddalarida belgilangan aniq va o‘zaro kelishilgan shartlar talabi bilan ziddiyatli hisoblanadi. Uchinchidan, mas‘uliyatni belgilashdagi noaniqliklar ham muammo hisoblanadi. Bagaj yo‘qolishi, xizmat ko‘rsatishdagi nuqsonlar yoki kechikish holatlarida tashuvchining javobgarligi aniq ko‘rsatilmagan bo‘lsa, FK 985–992-moddalariga muvofiq nizolar kelib chiqadi. Shuningdek, axborot ochiqligining yetishmasligi turistning huquqlarini himoya qilishni murakkablashtiradi. Bu “Reklama to‘g‘risida”gi Qonun va iste‘molchi huquqlarini himoya qiluvchi normativlar talablariga zid hisoblanadi. Turizm transport xizmatlarida shartnomaviy munosabatlarni takomillashtirish tizimli yondashuvni talab qiladi. Buning ilmiy va amaliy jihatlari quyidagi yo‘nalishlarda ifodalanadi. Elektron shartnomalar va

raqamlashtirish tizimini rivojlantirish. Shartnomaviy jarayonni raqamlashtirish, xususan elektron shartnomalar (“E-imzo” va “Elektron hukumat” tizimlari orqali) joriy etilishi, FKning elektron bitimlar haqidagi normalari bilan mos keladi. Bu huquqiy barqarorlikni oshiradi, shartnomani tuzish va ijrosini nazorat qilishni soddalashtiradi hamda turizm transport xizmatlarining raqamli infratuzilmasini rivojlantiradi. Tashuvchining mas’uliyatini ilmiy asoslangan tarzda kuchaytirish. Bagaj, kechikish va xizmat sifati bo’yicha javobgarlikni aniq reglamentlash va jarimalarni belgilash transport operatorlarining intizomini oshiradi. Bu me’yorlar **Havo kodeksi** (112–116-moddalar), **Temir yo’l transporti to’g’risidagi Qonun** (22-modda) va **Avtomobil transporti to’g’risidagi Qonun** (13–17-moddalar) bilan muvofiqlashtiriladi. Natijada, shartnomaviy munosabatlar orqali turistlar huquqlari samarali himoyalanaadi va xizmatlar sifati kafolatlanadi. Nazorat va audit mexanizmlarini mustahkamlash. Turizm transport xizmatlarini litsenziyalash jarayoni, xizmat sifati auditi va xavfsizlik nazoratini muntazam tashkil etish, “Litsenziyalash to’g’risida”gi Qonun talablariga mos ravishda, tizimli monitoringni ta’minlaydi. Bu shartnomaviy ijroning huquqiy va amaliy barqarorligini oshiradi.

Xulosa: Turizm transport xizmatlarida shartnoma tuzishning normativ-huquqiy asoslari va amaliy jarayoni O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, “Turizm to’g’risida”gi Qonun, transportga oid sohaviy qonunlar va Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan tartibga solinadi. Shartnomaviy munosabatlar turistlar xavfsizligini ta’minlash, xizmat sifatini kafolatlash va tomonlar huquq hamda majburiyatlarini aniq belgilashda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Shartnomaviy jarayon quyidagi bosqichlardan iborat: dastlabki ehtiyojlarni aniqlash, transport tashkiloti tomonidan rasmiy taklifni tayyorlash, shartlarni muzokara orqali kelishish, shartnomani rasmiylashtirish va transport xizmatini amalda bajarish. Har bir bosqich normativ-huquqiy talablar bilan mustahkamlangan bo‘lib, u transport xizmatining shaffof, xavfsiz va sifatli tashkil etilishini ta’minlaydi. Amaliyotda shartnomaviy munosabatlarda ayrim muammolar uchraydi: shartnoma shartlarining noaniqligi, axborot yetarli darajada taqdim etilmasligi, mas’uliyatni belgilashdagi kamchiliklar va xizmat sifati bo’yicha nizolar. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun tipovoy shartnomalarni joriy etish, elektron shartnomalarni raqamlashtirish, tashuvchining mas’uliyatini kuchaytirish, nazorat va audit mexanizmlarini mustahkamlash, shuningdek, turistlarning huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish tavsiya etiladi. Shu asosda, turizm transport xizmatlarida shartnomaviy munosabatlarni takomillashtirish nafaqat huquqiy barqarorlikni ta’minlaydi, balki sohaning iqtisodiy samaradorligini oshirish, turistlar ishonchini kuchaytirish va xizmatlar sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Normativ-huquqiy baza va amaliy me’yorlarning uyg‘unligi turizm transport xizmatlarini yanada tartibli, xavfsiz va sifatli tizimga aylantirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi (1996-yil, so‘nggi tahrirlar bilan)
2. O‘zbekiston Respublikasi “Turizm to’g’risida”gi Qonun (2023-yil, so‘nggi tahrirlar bilan)
3. O‘zbekiston Respublikasi “Avtomobil transporti to’g’risida”gi Qonun (2012-yil, so‘nggi tahrirlar bilan)
4. O‘zbekiston Respublikasi Havo kodeksi (2014-yil, so‘nggi tahrirlar bilan).
5. O‘zbekiston Respublikasi “Temir yo’l transporti to’g’risida”gi Qonun (2009-yil, so‘nggi tahrirlar bilan).
6. O‘zbekiston Respublikasi “Iste’molchilar huquqlarini himoya qilish to’g’risida”gi Qonun (1999-yil, so‘nggi tahrirlar bilan).

7.Vazirlar Mahkamasining “Turizm faoliyatini litsenziyalash tartibi to‘g‘risida”gi qarorlari (so‘nggi tahrirlar bilan)

8.Akademik va ilmiy manbalar:

Abdullayeva, N., & Karimov, T. (2020). *Turizm va transport xizmatlarida shartnoma munosabatlari: nazariy va amaliy jihatlar*. Toshkent: Fan.

Salimov, R. (2018). *Iste‘molchilar huquqlari va turizm transport xizmatlarida shartnomaviy nizolar*. Toshkent: Ilmiy nashr.